

М.В. РЯПОСОВА,
заместитель директора
по научной работе, доцент
ФГБНУ Уральский НИВИ,
доктор биологических наук

СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ВЫМЕНИ КОРОВ – ЗАЛОГ ВЫСОКОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА МОЛОКА

В соответствии с доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации к 2020 году 90% рынка молока должно обеспечиваться за счет отечественного производства. В 2013 году данный показатель составил всего 76,5%, что на 4% ниже индикатора Государственной программы.

Молоко и молочные продукты занимают одно из главных мест в системе правильного питания в жизни человека, однако в результате низкого их качества ежегодно продолжают регистрироваться пищевые отравления. Одним из основных факторов, снижающих качество молочной продукции, являются маститы животных. Несмотря на признание большинством авторов роли микробного фактора в развитии воспаления молочной железы, мастит не занял место в нозологическом профиле как инфекционная болезнь. Однако в **медицинской литературе и в зарубежных источниках по ветеринарии мастит определяется как инфекционное воспалительное заболевание молочной железы.**

В настоящее время вследствие увеличения количества микроорганизмов, резистентных к антибиотикам, терапевтические методы не дают ожидаемого результата. В связи с этим актуальным остается поиск новых, наиболее эффективных средств и способов профилактики маститов у коров.

Вышеизложенное послужило основанием для постановки цели и формирования задач данной работы.

1. При повышении молочной продуктивности коров увеличивается выбраковка животных по причине мастита.
2. Микробный фон и состояние иммунной системы определяют степень распространения и течение маститов у коров.
3. Применение противомаститной вакцины при воспалении молочной железы стафилококковой этиологии способствует сокращению клинических и субклинических маститов у коров.
4. Использование новых методов для профилактики маститов у коров экономически целесообразно.

Ущерб от маститов

- Мастит – самая **дорогостоящая** **болезнь** в молочном скотоводстве
- **Присутствие остаточного количества лейкоцитов в молоке – главная причина** снижения товарности молока и **экономических потерь!!!**
- В молоке, полученном от больных коров, содержатся вещества, угнетающие развитие молочнокислых бактерий. **Молоко теряет ценность как исходный продукт сыроварения!!!**
- **Ущерб от маститов в молочном скотоводстве составляет ежедневно 100-200 млн долларов**
- **Ущерб оценивается в 75-120 долларов (100-150 рублей) на одну корову в год**

Потери от мастита

Почему мастит еще существует?

Наличие мастита в дойном стаде можно объяснить следующими

причинами:

1. Недостаточно развитая система управления.
2. Нарушения технологии доения.
3. Несачиственная или несовершенная доильная техника.
4. Нарушения технологии содержания и кормления.
5. Недостаточный уровень гигиены.
6. **Игнорирование существующих методов борьбы с маститом.**
7. Отсутствие программы разведения животных на устойчивость к

Ежегодные убытки из-за мастита

- Сокращение продуктивности
- Преждевременная выбраковка
- Выбраковка молока
- Расходы на ветеринарные препараты
- Дополнительная работа

Мастит - основная болезнь, обуславливающая выбраковку коров.

20-50 % из общего количества выбракованных животных составляют коровы с поражением маститом или атрофией молочной железы (минимум один теленок и удой за лактацию)

Основные причины повышения содержания соматических клеток в молоке:

- ✓ Одной из основных причин повышения содержания соматических клеток в молоке является мастит.
- ✓ Нарушение секреции молока. Причины:
 - нарушение деятельности желез внутренней секреции (надпочечников, щитовидной, поджелудочной)
 - нарушение правил кормления и содержания животных (недостаток в рационе белков, микроэлементов, минеральных солей, расстройства обменных процессов)
 - нарушение условных рефлексов в организации доения (нерегулярное доение, неполное выдаивание, грубое обращение со стороны обслуживающего персонала)
 - наличие заболеваний (паразитарных, болезней желудочно-кишечного тракта, почек, нарушение обмена веществ, расстройства функции яичников)
 - бесконтрольное применение различных гормональных препаратов
- ✓ Инфекции вымени. Основные причины:
 - ошибки при доении
 - дефекты доильного оборудования
 - недостаточная гигиена
 - неправильное и бесконтрольное лечение
- ✓ Стресс животных

новная
важная
у коров.
общего

нных животных
коровы с
ем маститом
ей молочной
инимум один
дой за

молоке является

итовидной,

ионе белков,

ние, неполное

акта, почек, нарушение

■ Субклинический мастит

Заражение возбудителями мастита может произойти при выпаживании телочкам молока от маститных коров, в результате возбудители (*Staphylococcus aureus*) сохраняются в организме, и когда телочка начинает доиться, у нее развивается мастит

С чего начинается борьба с маститами?

- Мониторинг (комплексное обследование) с обязательным микробиологическим исследованием до вида возбудителя!
- Ежемесячное обследование на субклинический мастит (систематическое проведение полного анализа на наличие клинических и субклинических маститов)
- Выделять маститных коров в отдельную группу

Основную роль в выявлении каких-либо изменений в молочной железе выполняют операторы машинного доения во время каждой дойки

В результате мониторинга решаются следующие задачи:

- ✓ выявляются и устраняются все причины возникновения маститов;
- ✓ проводится комплекс диагностических мероприятий с применением современных мастит-тестов и отбор проб молока для лабораторных исследований (например, устойчивость микрофлоры к тем или иным антибиотикам);

- ✓ определяются наиболее эффективные средства лечения;
- ✓ разрабатываются схемы лечения.

Все молочные комплексы и фермы делят на три группы:

- ✓ первая – заболеваемость превышает 30%;
- ✓ вторая – заболеваемость составляет 10-30%;
- ✓ третья – заболеваемость не превышает 10%.

Установление причины – проведение исследований молока на наличие условно-патогенных и патогенных микроорганизмов

Влияние вакцины «СТАРТВАК» на заболеваемость коров маститами и качество молока

Опыт применения вакцины «СТАРТВАК» в ООО «НЕКРАСОВО-1» Свердловской области

